

PAPELES

Rector

Víctor Hugo Prieto

Vicerrector Académico

Diana Quintero

Vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación

Guillermo Alfonso Parra

Secretaria General

Martha Carvalho

Directora Fondo Editorial

Lorena Ruiz Serna

Director

Enrique Ferrer-Corredor

Corrección de estilo

Carlos Rincón Zabala

Diseño y diagramación

Héctor Suárez Castro

Impresión

Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S

Revista de la Facultad de Ciencias de
la Educación

Universidad Antonio Nariño

Volumen 12 (24)

(julio-diciembre 2020)

Actualidad de la enseñanza de la ciencia en la
universidad del siglo XXI

ISSN: 0123-0670

ISSN *online*: 2346-0911

EBSCO

latindex

Publindex

Indexada categoría C

ULRICH'S

PERIODICALS DIRECTORY

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Antonio Nariño

Calle 22 Sur No. 12D-81

Teléfonos: 209 38 88 / 239 41 98

Bogotá, Colombia

revista.papeles@uan.edu.co

Tabla de contenido

Table of Contents

EDITORIAL

- La ciencia es un amuleto para lidiar con el azar 8
Enrique Ferrer-Corredor

ACTUALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

- El conocimiento apriorístico y la enseñanza de la economía 15
 A Priori Knowledge and Teaching of Economics
Jorge Iván González

- Reflexiones metacientíficas acerca de la enseñanza de la ciencia.
 Posibles aportes desde la perspectiva comunicativa de Jürgen Habermas 27
 “Metascientific Reflections on the Teaching of Science.
 Possible Contributions from the Communicative Perspective of Jürgen Habermas”
Juan Alberto Fraiman

- Enseñar economía en tiempos turbulentos 46
 Teaching Economics in Turbulent Times
Freddy Cante Maldonado

- Investigación científica, práctica y experiencia: una reflexión sobre la formación de
 maestros en educación infantil 58
 Scientific Research, Practice and Experience: a Reflection about Preschool Teacher Training
Pilar Tatiana Gómez Bohórquez y Gerardo Ramírez Bonilla

- Didácticas para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la práctica formativa en
 Hemostasia 67
 Didactics for the Teaching-Learning Processes in the Training Practice in Hemostasis
Aura Milena Reina Soler

- Los jardines botánicos: más que bibliotecas de plantas 77
 Botanical Gardens: More than Plant Libraries
Ana Elizabeth Martin Amaya, Manuel Galvis Rueda y Rubinsten Hernández Barbosa

- Un estudio de la dimensión dialógica de pensamiento crítico en estudiantes de medicina
 de la Universidad Antonio Nariño 91
 A Study of the Dialogic Dimension of Critical Thinking in Medical Students at the
 Antonio Nariño University.
Luis Eduardo Olarte, Magally Escobar Martínez y Gustavo Jaimes Monroy

OTROS DIÁLOGOS DESDE LA ACADEMIA

Fundamentos analíticos y empíricos para el debate sobre la reforma del IVA en Colombia 103
 Analytical and Empirical Foundations for a Debate upon the VAT Reform in Colombia
Luis Garay Salamanca y Jorge Espitia Zamora

Observaciones críticas sobre el populismo de Ernesto Laclau 121
 Critical Remarks on Ernesto Laclau's Populism
Ernesto Castro Córdoba

LECTURAS RECOBRADAS

Averroes: la semilla sembrada en busca de la verdad posible 134
Enrique Ferrer-Corredor

Exposición de la República de Platón 139
 Fragmento tomado de *Exposición de la República de Platón*
 (Averroes, 1994, pp. XI-XII)

ENTREVISTA

Sobre la enseñanza de la ciencia 144
 Entrevista a Francisco Cajiao Restrepo
 Por *Lorena Ruíz Serna y Enrique Ferrer-Corredor*

TALLER DE CREACIÓN

Cuento 148
 Mi química con la ciencia
Juana Gabriela Sánchez Castillo

RESEÑAS

Miedo y osadía 151
 Paulo Freire y Ira Shor
Francisco Díaz Toledo

Reencuentro con Alternativa 153
 Enrique Santos Calderón
Álvaro Antonio Bernal

Negociación y cooperación 156
 Julián Arévalo (editor)
Enrique Ferrer-Corredor

ESPECIFICACIONES PARA AUTORES 160

GUIDELINES FOR AUTHORS 163

CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES ANTERIORES 165

Observaciones críticas sobre el populismo de Ernesto Laclau

Critical Remarks on Ernesto Laclau's Populism

Ernesto Castro Córdoba*

Resumen

En este artículo hacemos algunas observaciones críticas sobre el populismo de Ernesto Laclau. Empezamos analizando el primer artículo que publicó Laclau en la *New Left Review*, sobre el “Cordobazo”, el levantamiento social que tuvo lugar en Argentina en 1969. Luego analizamos las inconsistencias de los artículos incluidos en el libro de Laclau, *Política e ideología marxista*. Por último, analizamos las limitaciones tanto teóricas como prácticas de la obra maestra de Laclau: *La razón populista*.

Palabras clave: Ernesto Laclau, populismo, posmarxismo, Argentina, neoliberalismo.

Citar este artículo como: Castro Córdoba, E. (2020). Observaciones críticas sobre el populismo de Ernesto Laclau. *Revista Papeles*, 12(24), 121-133.

Fecha de recibido: diciembre 10 de 2020. Fecha de aceptado: diciembre 25 de 2020.

* Filósofo y crítico español. Profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: taunesco@gmail.com

mediante antítesis facilonas y contrastes brutales, que no hacen demasiada justicia con la inteligencia o con los hechos, esta caracterización reduccionista de la política garantiza que la autoridad infalible de la ontología se encuentre —en todo momento— de su parte. El pueblo contra la institución, lo político contra lo policial, y otras tantas disyunciones excluyentes, celebran la dignidad de la movilización, despejan la ambigüedad de la política, evidencian con claridad la distinción entre buenos y malos de la película. A golpe de *vade retro systemae*, estos discursos reconfortantes confirman nuestros prejuicios sobre la vanidad del mundo. Con todo, no ofrecen un instrumental para analizar la situación.

Referencias

- Bethell, Leslie (2001). *Historia de la Argentina*. Crítica.
- Cavarozzi, Marcelo (1983). *Autoritarismo y democracia*. Buenos Aires: CEDEAL.
- de Ipola, Emilio (1987). *Ideología y discurso populista*, México: Plaza & Janés.
- García Linera, Álvaro (2011). *Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Germani, Gino (1973). “Democracia representativa y clases populares”. En *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*, compilado por Octavio Ianni, México: Era.
- Laclau, Ernesto (1970). Argentina — Imperialist Strategy and the May Crisis. *New Left Review* 1/62: 3-21.
- Laclau, Ernesto (1978). *Política e ideología en la teoría marxista*. Siglo XXI.
- Laclau, Ernesto (2005). *La razón populista*. FCE.
- Marx, Karl (2010). “Manifiesto del Consejo General de la Asociación de los Trabajadores sobre la guerra civil en Francia en 1971”. En *La comuna de Paris*, Madrid: Akal.
- Norris, Pipa (2011). *Derecha radical*. Akal.
- Payne, Stanley (2001). *El fascismo*. Alianza.
- Vallenilla, Laureano Vallenilla (1990). *Cesarismo democrático*. Monte Ávila.